

**ВИДЫ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРИЧИНЫ ИХ
КЛАССИФИКАЦИИ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ, МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415343>

Э.Р. Паноев

Бухарский инженерно-технологический институт докторант

Э.Э. Мирзаев

ассистент.

Д.Ф. Хайитова, Ж.Ж. Жамолов.

Преподаватели специальных наук Бухарского колледжа нефтяной и газовой промышленности

Аннотация: Коррозия металлов является одной из глобальных проблем в мировой промышленности. Снижение этой коррозии с помощью ингибиторов, антикоррозионных покрытий, электрохимических методов и других современных методов является требованием сегодняшнего дня. В статье описаны виды коррозии, их классификация и способы защиты от них.

Ключевые слова: коррозия, оксид, ингибитор, сероводород, химический, электрохимический, сера, кислота, кавитация, фреттинг, излучение, кристаллы, локальный, питтинг, ингибитор, катод, анод.

В результате коррозии изменяются свойства металла, нередко ухудшаются его функциональные характеристики. При коррозии металла он частично или полностью разрушается. Химические соединения, образующиеся при взаимодействии металла с агрессивной средой, называются продуктами коррозии.

Продукты коррозии могут оставаться на поверхности металла в виде оксидных пленок или ржавчины.

Коррозионные процессы классифицируют по следующим признакам:

- о механизме взаимодействия металлов с внешней средой;
- виды агрессивных сред и технологические условия;
- из-за характера коррозионной эрозии;
- для других видов дополнительного воздействия на металл совместно с агрессивной средой;

Механизм коррозионного процесса – химическая и электрохимическая коррозия металлов в природе.

Химическая коррозия – это процесс, при котором металлы окисляются, а окисляющий компонент среды взаимодействует с внешней средой одновременно и в одном и том же процессе.

Электрохимическая коррозия — это процесс взаимодействия металла с агрессивной средой (раствором электролита), при котором ионизация атомов металла и возврат окислительного компонента агрессивной среды происходят в различных условиях и их скорость зависит от электродного потенциала.

Коррозию можно разделить на несколько видов в зависимости от вида коррозионной среды и условий переходного процесса.

Атмосферная коррозия (рис. 1, а) — это коррозия металлов, происходящая в воздушной атмосфере или в любой влажной газообразной среде.

Газовая коррозия (рис. 1, б) — химическая коррозия металлов в газовой среде при минимальной влажности (обычно не более 0,1 %) или высоких температурах. Этот вид коррозии наиболее распространен в химической и нефтехимической промышленности. Газовая коррозия возникает на стадии окисления диоксида серы при производстве серной кислоты, при синтезе аммиака, при производстве азотной кислоты и хлороводорода, при производстве органических спиртов и крекинге нефти и других процессах.

Подземная коррозия (рис. 1, д) — это коррозия металлов в подземной и почвенной среде.

Биокоррозия (рис. 1, е) — коррозия, вызванная деятельностью различных микроорганизмов.

Контактная коррозия (рис. 1, в) — это коррозия металлов под действием агрессивной среды при их соприкосновении с другим металлическим или зеркальным предметом.

Радиационная коррозия (рис. 1, г) — это коррозия, вызванная радиоактивным излучением.

Внешняя токовая коррозия (рис. 1, ж) — это коррозия, вызываемая внешним источником тока.

Коррозия токов (рис. 1, л) — коррозия, вызываемая токами.

Коррозия под напряжением (рис. 1, л) — это коррозия, возникающая в результате одновременного действия агрессивной среды и механических напряжений. Если напряжение слишком велико, это может привести к растрескиванию металла. Этот вид коррозии особенно опасен для металлических конструкций (валы, пружины, автоклавы, паровые котлы, турбины и др.), подвергающихся механическим воздействиям.

Если металлические детали подвергаются периодическим циклическим растягивающим напряжениям, они подвержены коррозионной усталости. Это приводит к снижению предела выносливости металла. Этот тип коррозии чаще всего встречается в автомобильных рессорах, тросах, роликовых валах, коленчатых валах, вибрационных машинах и т. д.

Кавитационная коррозия (рис. 1, м) — это эрозия металла вследствие одновременной коррозии и воздействия внешней среды.

Фреттинг-коррозия (рис. 1, н) — это коррозия металла вследствие одновременного действия коррозии и вибрации внешней среды.

Рис. 1. Виды коррозии по типу коррозионной среды и условиям переходного процесса.

В зависимости от характера изменений, происходящих на поверхности металлов и сплавов, коррозионную эрозию можно разделить на несколько видов (рис. 2).

Рис. 2. Металлы на поверхности металлов.

Коррозия называется сплошной коррозией, если она охватывает всю поверхность металла (рис. 2, а и б). Если процесс коррозии протекает с одинаковой скоростью по всей поверхности металла, его называют равномерной плоской коррозией (рис. 2, а), если скорость процесса неодинакова в разных точках поверхности металла, его называют неравномерной коррозией (рис. 2, б).

При *селективной коррозии* - (рис. 2, в) эродирует одна структурная составляющая или одна составляющая сплава. Примерами такой коррозии являются графитизация чугуна или непроницаемость латуни (латуни).

Локальная коррозия охватывает отдельные участки поверхности металла (рис. 2 - г, д, е). Местная коррозия представляет собой отдельные пятна, не проникающие вглубь металла (рис. 2, г), трещины в виде раковин, более *погруженные в металл* - раны (рис. 2, д) или пятна (ямки), проникающие вглубь металла (2).-цифра, может быть в виде ф). Первый вид, например, формируется в морской воде. Раневая коррозия обнаружена в шлифованной стали, а точечная коррозия обнаружена в хромоникелевых аустенитных сталях с морской водой.

Подповерхностная коррозия (рис. 2, ж) начинается на поверхности металла и затем распространяется вглубь его. Продукты коррозии скапливаются в полостях металла. Этот тип коррозии вызывает вздутие и сгибание металлических предметов.

Межкристаллитная коррозия характеризуется распадом зерен металла по границе (рис. 2, л - микроскопический вид). Этот вид коррозии опасен тем, что не меняет внешний вид металла, но он теряет прочность и эластичность, становясь хрупким. Такой коррозии подвержены хромистые и хромоникелевые стали, никелевые и алюминиевые сплавы.

Трещинная коррозия разъедает предметы в трещинах металла, под прокладками, резьбовыми соединениями и в других подобных местах.

Основным условием защиты металлов от коррозии является снижение скорости коррозии. Скорость коррозии можно снизить следующими способами:

- подбор соответствующих коррозионно-стойких сплавов;
- изменить состав агрессивной среды;
- нанесение защитных покрытий;
- Изоляция металла от агрессивной среды более коррозионностойким материалом;
- Использование электрохимических методов защиты.

Первая группа способов защиты применяется при подготовке металлов или сплавов, термической или механической обработке.

Вторая группа методов борьбы с коррозией – это подмешивание в нее ингибиторов с целью снижения агрессивности среды. В последнее время это распространенный метод.

Адгезия изоляционных покрытий к поверхности металла значительно снижает скорость его коррозии. Это универсальный метод, который применяется уже давно.

Покрyтия могут быть органическими (краски) и неорганическими (гальванические, фосфатные и др.). Комбинация органических и неорганических покрытий часто используется для повышения защитных свойств. В большинстве случаев в качестве промежуточного слоя проводят фосфатирование с хорошей адгезией к металлу. При этом защитная способность органического покрытия возрастает в несколько раз.

К электрохимическим методам относятся методы, основанные на непосредственном воздействии на скорость одновременных катодных и анодных реакций. Это часто связано с потенциалом защищаемого металла. Доступны анодный и катодный электрохимические методы.

В заключении данной статьи описаны виды коррозии в отечественной промышленности, причины возникновения коррозии, их появление и методы защиты от коррозии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Do'stov H.B. "Korroziyadan himoya qilish" Toshkent-2019 y.
2. Дустов Х.Б. Паноев Э.Р., Дустов А.Х. Влияние пластовой воды на скорость коррозии // Инновационные пути решения актуальных проблем развития пищевой и нефтегазохимической промышленности. Международной научно-практической конференции 12–14 ноября. –Бухоро, 2020. – №1–369–371с.
3. Жук Н.П. "Курс теории коррозии и защиты металлов": Учеб. пособие. – М.: Металлургия, 1976 г. 15 с.
4. Семенова И.В., Флорианович Г.М. Хорошилов А.В., "Коррозия и защита от коррозии" Учеб. пособие – Москва, 2002. 14 с.
5. Panoyev E.R., Temirov A. N., Akhmedov V.N. The corrosion problem in the oil and gas industry // POLISH SCIENCE JOURNAL 2021. -№10(43). – 247 p.
6. Мальцева Г. Н. "Коррозия и защита оборудования от коррозии" Учебное пособие – Пенза 2001. 9с.
7. Ш.С.Чориев, А. А. Усмонов, Э. Р. Паноев Методы применяемые для защиты металлов от коррозии в нефтегазовой промышленности // Развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика и их актуальные проблемы. Материалы международной конференции 26 май. – Ташкент 2020. –530–531с.